

Binnengekomen boeken

Elementaire Kennis Belastingrecht
12e druk
Prof. Dr. L.G.M. Stevens
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 75,-

Basisboek Belastingen
Prof. Dr. L.G.M. Stevens
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 72,50

Risico-analyse en matching bij Pensioenfondsen
P.C. van Aalst
Uitgever: Delwel, Den Haag
Prijs: f 60,-

Adviesprocessen en advieskwaliteit
G.S.D. Maathuis
Erasmus Universiteit Rotterdam

Het ondernemingsplan
Serie Praktijkgidsen voor Manager en ondernemer
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 34,50